

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ РОЛЬ, СОДЕРЖАНИЕ И ХАРАКТЕР НАГЛЯДНЫХ СРЕДСТВ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ЯЗЫКУ

Булычёва М.Ф.

доцент кафедры «Изучения языков»
Университета общественной безопасности
Национальной гвардии
Республики Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13751447>

Статья посвящена описанию системного подхода к использованию наглядности. В статье перечислены задачи, которые помогает решить применение наглядности и обозначены требования, предъявляемые к применению этих средств. В зависимости от её функциональной роли, наглядность принято разделять на языковую, призванную выявить законы языка, и речевую (слуховую, артикуляционную и зрительную). Соответственно названным типам наглядность принято подразделять на виды. Использование различных видов наглядности, её содержание и характер находятся в прямой зависимости от целей и задач соответствующего типа учебной деятельности. Делается вывод, что применение наглядности даёт возможность делать каждое учебное действие коммуникативным, “внутренне оправданным” и помогает осуществлять постоянный контроль за процессом усвоения.

Ключевые слова: системный подход, наглядность, оптимизация процесса, учебная информация, запоминание, высказывание, творческая активность.

Реализация на практике коммуникативного принципа в обучении иностранному языку представляется невозможной без комплексного, системного подхода к использованию такого важного общедидактического принципа, как наглядность. Основное назначение наглядности, по справедливому утверждению М.В.Ляховицкого, - оптимизация процесса усвоения учебной информации, “создание более или менее ярко выраженной иллюзии приобщения к естественной языковой среде, к условиям, в которых функционирует иноязычная речь”.(1,с.22) Оптимизация учебного процесса приобретает особое значение в условиях краткосрочного обучения. Именно в этих условиях совершенно необходимо системное, целенаправленное использование средств наглядности.

Однако роль наглядности при краткосрочном обучении не ограничивается названной функцией. Она широко используется как для управления процессами формирования коммуникативных умений и навыков, так и для организации познавательной деятельности учащихся (2, с.33).

А.Н.Леонтьев определял наглядность как “чувственное содержание”. А именно чувственное содержание - ощущение, чувствование, образы восприятия, представление - образуют основу и условия нашего сознания (3, с.227). Таким образом, в силу своей природы наглядность оказывает психологическое воздействие на обучаемых в ходе решения соответствующих учебных задач, а именно:

- способствует активизации речемыслительных процессов, повышая творческую активность обучаемого;

- активизирует непроизвольное внимание и запоминание, снижая усилия, затрачиваемые слушателями на произвольное внимание и запоминание;
- стимулирует интерес к предъявляемой и закрепляемой иноязычной информации;
- даёт возможность мотивировать речевые действия и поступки, повышая тем самым коммуникативную значимость упражнений;
- обеспечивает варьирование способов деятельности;
- отвлекает от языковых трудностей;
- создаёт ощущение реальной языковой среды (4, с.7);
- воздействует на каждую личность в отдельности, обеспечивая при этом в группах коллективную деятельность.

Представляется, что реальный эффект от использования средств наглядности возможен только при соблюдении следующих требований:

- 1) системная направленность их применения на протяжении всего курса обучения;
- 2) целенаправленное и целесообразное их использование на каждом этапе обучения и в каждой конкретной ситуации (5, с.32);
- 3) мотивированность и оправданность их применения на занятии для решения слушателями соответствующей учебной задачи;
- 4) доступность их для понимания всеми учащимися с целью адекватного выполнения поставленной учебной задачи;
- 5) высокий уровень их исполнения, так как существует прочная внутренняя связь между познавательными и эстетическими чувствами;
- 6) ориентированность их содержания и формы на создание положительных эмоций у слушателей.

Гармоничное и системное использование средств наглядности на начальном этапе обучения с учётом их психологического содержания и оптимальных требований к их применению, во-первых, даст возможность делать каждое учебное действие коммуникативным, “внутренне оправданным” (6, с.26) и, во-вторых, поможет осуществлять постоянный контроль за процессом усвоения, направлять речевые действия учащихся в нужное для преподавателя русло.

Использование различных видов наглядности, её содержание и характер находятся в прямой зависимости от целей и задач соответствующего типа учебной деятельности: презентации или закрепления учебного материала, при этом процесс закрепления (в соответствии с дидактическим принципом «от анализа - к синтезу») разделяется на два последовательных этапа: тренировка навыков употребления языкового материала через речевые поступки и решение творческих задач на базе приобретённых навыков употребления языкового материала.

Соответственно названным типам учебной деятельности функциональная роль наглядности будет определяться различными формами: **аналитической**, в которой мы различаем системно-аналитическую, и коммуникативно-аналитическую наглядность и **синтезирующей**, то есть синтезирующая наглядность. В методической литературе в зависимости от её функциональной роли наглядность принято разделять на языковую, призванную выявить законы языка, и речевую (слуховую, артикуляционную и зрительную).

Системно-аналитическая наглядность - наглядность с аналитической функцией на уровне системы языка (экспозиция фактов и явлений языка, например, посредством схем, таблиц, визуально изображающих языковые модели) или семантизация с помощью картинки, фотографии, предмета, движения, декодирующих содержание иноязычной информации в процессе презентации. Наглядность такого рода используется, главным образом, на этапе предъявления нового учебного материала.

Коммуникативно-аналитическая наглядность - наглядность с аналитической функцией на коммуникативном уровне, обеспечивающая тренировку фактов языка на уровне мотивированного высказывания. Коммуникативно-аналитическая наглядность чаще всего подаётся через игровые ситуации: лото, карточки, картинки, шарады, кроссворды и т.п. - зрительная коммуникативно-аналитическая наглядность; игры с мячом, различного рода двигательные игры. Сопровождающиеся речевыми поступками, - моторно-звуковая коммуникативно-аналитическая наглядность; мыслительные задачи. На первом этапе закрепления языкового материала средствами зрительной, моторно-звуковой или моторной наглядности задаётся жёсткая программа высказываний, оправданных с коммуникативной точки зрения.

Например, для тренировки вопроса и ответа: - *Где был ваш взвод?* – *Мой взвод был ... (на, в),* каждый слушатель получает фотографию с изображением соответствующей реалии (лекционный зал, класс, кабинет, стадион, тир, город, посёлок и т.п.), где, как предполагается, взвод был. Затем даётся ситуация, мотивирующая вопрос и ответ: Сержант спрашивает ответственных, где был взвод каждого их командиров и нужно ответить на вопрос: - *Где был ваш взвод?* Преподаватель (а потом его «ассистент», один из группы) задаёт каждому по очереди вопрос и получает мотивированный ответ соответственно фотографии или картинке, или изображению на экране. По мере необходимости ситуации по одной и той же фотографии (картинке) варьируются, расширяются, увеличивая объём тренируемого языкового материала.

Синтезирующая форма наглядности - наглядность, стимулирующая ситуативные самостоятельные высказывания на основе ранее отработанного лексико-грамматического материала. Внимание говорящего при этом переключено на реализацию смыслового содержания. Смысловая опора в виде наглядности лишь помогает ввести обучаемых в «предполагаемые обстоятельства», моделируя ситуацию реального общения, но отнюдь не диктуя того, «что сказать». Таким образом обеспечивается творческое решение коммуникативной ситуации. Этот вид наглядности служит целям и задачам второго этапа закрепления учебного материала.

Ниже предлагается описание комплекса различных видов наглядности, эффективность практического применения которого через систему игровых ситуаций, игр, речевых ситуаций неоднократно была апробирована в группах интенсивного курса (начальный этап обучения).

I. **Моторная (кинетическая) и моторно-звуковая наглядность** осуществляется через жест, мимику, движение (моторная наглядность) плюс экспрессивная

интонация (моторно-звуковая наглядность). Это тот вид наглядности, на который в устном коммуникативном курсе падает наибольшая нагрузка, поскольку устанавливается «прочная связь между вербальным и наглядно-чувствительным образом действия (8, с.25). Моторная и моторно-звуковая наглядность полуфункциональна.

1. Этот вид наглядности служит для семантизации, декодирования смысла с помощью строго фиксированных для соответствующего языкового материала жестов, мимики, движений, интонации, приобретающих в ходе презентации иноязычной информации значимость кода, который легко декодируется обучаемыми на этапах закрепления. Такая жёсткая семантизация может быть на уровне слова, например, *идти - ехать* и других глаголов движения, семантического ряда слов типа *вверх, вниз, налево, направо, вперёд, назад* или *проходить - приходить - уходить - заходить* и т.п., а также на уровне фразы, например, *Закройте дверь, Передайте тетрадь, Снимите бушлат, Оставьте планшет* и т.п.

Семантизация на уровне контекстуальных ситуативных высказываний облегчает воспроизведение отрезка учебного диалога: например, - *Проходите сюда. Садитесь за парту. Сейчас будем читать текст. - Спасибо, вы хорошо объяснили мне тему.*

Семантизация путём моторной наглядности может использоваться в некоторых случаях для раскрытия смыслового содержания грамматических категорий, например, времён: прошедшее - жестом показываем назад («вчера»), настоящее - руки на уровне груди («сегодня»), будущее - жестом показываем вперёд («завтра»). Такая семантизация помогает работе над рядом грамматических явлений на протяжении всего курса.

2. Моторная и моторно-звуковая наглядность используется в качестве подсказки речевого действия в целях воспроизведения той языковой информации, которая была предъявлена ранее с помощью моторной наглядности. В этом случае в отличие от семантизации (декодирования смысла через моторную наглядность) мы имеем дело с обратным декодированием - вербализацией жеста, мимики, движения. Однако следует учитывать, что успешность обратного декодирования целиком будет зависеть от того, насколько чётко, выразительно, целенаправленно проводилась дешифровка смысла через моторную (моторно-звуковую) наглядность. Ибо в ходе презентации языковой информации мы должны сформировать однозначную ассоциацию звукового (вербального) образа и соответствующего жеста, мимического движения, декодирующих его смысл в обход перевода.

3. Моторная наглядность может выполнять роль «направляющего» деятельность обучаемого в процессе решения коммуникативной задачи, влияя на развитие действия в нужном для преподавателя направлении. Например, показать жестом, что надо позвонить (даём телефон обоим собеседникам), подсказать, что надо встать или пожать руку собеседнику и т.п., показать мимикой, что следует возмутиться, рассердиться, восхититься и т.п. С помощью такой моторной наглядности преподаватель называет слушателю мотив для его последующих речевых действий, вносит новый эмоциональный заряд.

4. Моторную наглядность можно использовать в целях контроля понимания иноязычного высказывания и тренировки лексико-грамматических явлений.

а) От высказывания к моторной наглядности.

Например, для закрепления повелительного наклонения преподаватель или один из слушателей даёт команды типа: *Подойди к двери, Открой её, Выйди из кабинета, Принеси мел* и т.п., а другой слушатель выполняет их, производя соответствующие действия, подтверждая тем самым, что он понял задание. Для этого предлагается, например, такая ситуация: «Сейчас будет небольшой тест на внимание. Участвуют две команды (два ряда в кабинете) - два представителя. Каждая команда даёт 5-6 поручений представителю другой команды. Выигрывает та команда, чей представитель выполнит все просьбы быстро и правильно».

б) От моторной наглядности к высказыванию.

Например, при тренировке времён настоящего, прошедшего и будущего. Ситуация: «Друзья, я приглашаю вас в театр пантомимы, где разрешается комментировать все движения актёра. Действие первое: «сегодня и каждый день» (все слушатели по очереди комментируют каждое действие «актёра»). Затем объявляется действие второе: «это было вчера», а потом действие третье: «это будет завтра».

5. Наконец, моторная, моторно-звуковая наглядность служит целям создания психологического настроения, стимулирует двигательную активность слушателей, делая учебную ситуацию более естественной, заставляя действовать раскованно, эмоционально реагировать на речь собеседника, способствует снятию психологической напряжённости, боязни говорения.

II. Зрительная наглядность широко и разнообразно используется на всех этапах, выступая, в зависимости от конкретных задач обучения, как:

- 1) средство семантизации (где это целесообразно);
- 2) органический компонент коммуникативной ситуации, мотивирующий последующие действия обучаемых (изображения или предметы окружающей действительности, используемые для моделирования ситуации общения);
- 3) средство тренировки лексико-грамматического материала в игровых ситуациях и учебных играх (лото, карточки, картинки, видеоролики и т. п.);
- 4) иллюстрация языкового материала (схемы, таблицы, печатный текст);
- 5) средство активизации речетворческой деятельности (например, составление детектива по картинке, проблемной ситуации);
- 6) средство экспозиции страноведческого материала (фильмы, слайды, презентации, открытки, фотографии, карта страны и т.п.).

III. Звуковой наглядности отводится доминирующая роль в коммуникативном курсе. Она используется на всех этапах учебного процесса: презентации, закрепления и контроля языковой информации. Причём, действительная её эффективность становится ощутима только в том случае, если любая звучащая на занятиях запись или живая речь преподавателя будет отвечать всем нормам русского языка и наполняться эмоциональным содержанием, усиливающим воздействие на личность. Выразительная речь преподавателя на занятии является

ярким образом экстралингвистической наглядности, осуществляемой с помощью интонации, жеста и мимики.

IV. Звуко-зрительная наглядность, кроме выразительной речи преподавателя, предъявляющего языковую информацию, как в театре одного актёра, широко используется в конфликтных и событийных ситуациях, моделирующих реальную действительность, в озвученных видеороликах, учебных фильмах, видеофильмах. Причём, на этапе псевдопассивного восприятия информации, поступающей через звуко-зрительный канал, наглядность будет классифицироваться как «звуко-зрительная». Однако при активизации этой же информации, воспроизведении её с помощью жестов, мимики, интонации, действий, то есть обыгрывания того, что обучаемый услышал и увидел, наглядность несколько меняет характер: в таком случае мы имеем дело с моторно-звуковой наглядностью.

Представляется, что комплексный подход к использованию наглядности в коммуникативном обучении является настолько актуальным, что без системного подхода к его реализации задача обучения общению, особенно в минимальные сроки, стала бы практически невыполнимой.

References:

1. АТАЕВА, Рануша Рашидовна. "ТИПОЛОГИЯ ПОЛИВЕРШИННЫХ СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ГНЕЗД СОВРЕМЕННОГО РУССКОГО ЯЗЫКА." *Иностранные языки в Узбекистане* 4 (2018): 29-37.
2. Назарова, С. В., and Р. Р. Атаев. "К вопросу о проблемах российского рынка труда." *Экономика и бизнес: теория и практика* 2-2 (2020): 62-66.
3. Атаева, Р. Р. "ТИПЫ СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ГНЕЗД В РУССКОМ ЯЗЫКЕ." *Innovative Development in Educational Activities* 2.19 (2023): 313-319.
4. Атаева, Р. Р. "Поливершинные словообразовательные гнезда в русском языке. Дисс... д-ра философии (PhD) по филологическим наукам." *Автореф. дисс.... доктора философии (PhD).–Ташкент* (2020).
5. Атаева, Р. Р. "Роль эпистолярного жанра в функционировании любовного этикета и формировании любовного лексикона рубежа XVIII-XIX вв./Социально-гуманитарные науки в системе образования." *Том 1*: 6-13.
6. Атаева, Р. Р. "ВОПРОСУ О ПОЛИВЕРШИННЫХ СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ГНЕЗДАХ РУССКОМ ЯЗЫКЕ." *XIV Виноградовские чтения*. 2018.
7. Атаева, Рануша Рашидовна. "СОВРЕМЕННЫЕ КОНЦЕПЦИИ ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ГНЕЗДА." *Ответственный редактор* (2022): 34.
8. Атаева, Р. Р. "ТИПЫ ЯЗЫКОВЫХ ЕДИНИЦ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИХ В ТЕКСТЕ РОМАНА АС ПУШКИНА «ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН» СРЕДСТВА ЛЮБОВНОГО ЛЕКСИКОНА." *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences* 2.Special Issue 26 (2022): 642-646.
9. Ataeva, R. R. "The Structural Peculiarity of the Russian Vertex Derivational Nests of Asymmetrical Type." *Bulletin of Chelyabinsk State University, Philology Sciences* 6.428 (2019): 23-31.

10. Nasirova, Saodat A. "Principles for translating vocabulary with background information." *European International Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies* 2.07 (2022): 82-87.
11. Nasirova, Saodat. "Staff of officials of the Eastern Palace in ancient China." *Zien Journal of Social Sciences and Humanities* 12 (2022): 19-22.
12. Mirzakhmedova, Khulkar V., et al. "Use of Mobile Applications in Establishing Inclusive Education in Pedagogy." *Journal of Law and Sustainable Development* 11.12 (2023): e2376-e2376.
13. NASIROVA, SAODAT. "Human resource system of ancient China (chronological aspect)." *SHARQ MASH'ALI* 01 (2022): 31-32.
14. Abdullayevna, Nasirova Saodat. "上合组织国家的科学研究: 协同和一体化." *上合组织国家的科学研究: 协同和一体化* 87.0.
15. Rashidova, Munavvar Khaydarovna. "TECHNIQUES FOR IMPROVING CADETS' CONVERSATIONAL SKILLS." *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences* 3.3 (2023): 637-640.
16. Xaydarovna, Rashidova Munavvar. "Problems of teaching communicative English language at the Military Institute of the National Guard of the Republic of Uzbekistan and the ways of eliminating them." *EPRA International Journal of Research and Development* 5.3 (2020): 502-504.
17. Xaydarovna, Rashidova Munavvar, and Namozova Dilnoza Berdimurotovna. "Review of the research on boburology abroad and in Uzbekistan." *The American Journal of Interdisciplinary Innovations and Research* 2.09 (2020): 55-60.
18. Rashidova, M. X., and D. B. Namozova. "TEACHING TECHNICAL SUBJECTS THROUGH ENGLISH." *Ўзбекистонда миллий тадқиқотлар: даврий анжуманлар: 10-қисм*: 32.
19. Khaydarovna, Rashidova Munavvar. "Techniques for improving cadets' conversational skills." *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. Oriental renessans* 3.3 (2023): 637-640.
20. Mirzakhmedova, Khulkar V., et al. "Use of Mobile Applications in Establishing Inclusive Education in Pedagogy." *Journal of Law and Sustainable Development* 11.12 (2023): e2376-e2376.
21. Эгамбердиева, Г. М. "МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ НА ТЕМУ «ВТОРОСТЕПЕННЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ»." *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ* 18.1 (2023): 41-44.
22. Kamilova, S. E., et al. "THE ORIGINALITY OF MODERN LITERATURE (On the example of the works of Ildar Abuzyarov, Timur Pulatovand, Zakhar Prilepin)." *Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry* 12.9 (2021).
23. Madiyarovna, Egamberdieva Guzal, et al. "The Role of Folklore in the Development of Russian Literature (On the Example of the Stories of A. Platonov and S. Aflatuni)." *Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry* 12.7 (2021).
24. Darvishova, Gulchexra Kenjabayevna SHARLOTTA BRONTE IJODIDA, and AYOLNING IJTIMOY MAVQEI. "ORIENSS. 2023. № 1." URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sharlotta-bronte-ijodida-ayolning-ijtimoiymavqei> (дата обращения: 10.10. 2023).
25. Kenjabayevna, Darvishova Gulchehra. "USING VIDEOS IN EFL LESSONS." *Journal of new century innovations* 25.3 (2023): 91-93.

26. Дарвишова, Гулчехра Кенжабаевна. "THE ISSUES OF WOMEN AND SOCIETY IN THE NOVELS OF CHARLOTTE BRONTE." *МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА* 4.4 (2021).
27. Kenjabayevna, Darvishova Gulchehra. "DESCRIPTION OF GENDER ISSUES IN THE NOVELS OF CHARLOTTE BRONTE." *TADQIQOTLAR* 26.1 (2023): 18-21.
28. Kenjabayevna, Darvishova Gulchehra. "GRAMMATIK MATERIALLARNI TANLASHNING ROLI." *Лучшие интеллектуальные исследования* 15.1 (2024): 150-154.
29. Дарвишова, Гулчехра Кенжабаевна. "ШАРЛОТТА БРОНТЕНИНГ ЎЗИГА ХОС ИҚТИДОРИ." *Лучшие интеллектуальные исследования* 14.4 (2024): 193-196.
30. Kenjabayevna, Darvishova Gulchehra. "'JANE EYRE' ROMANIDA TASVIRLANGAN AXLOQIY MUAMMO, GENDER VA TENGLIK MASALALARI." *Journal of new century innovations* 44.2 (2024): 86-90.
31. Darvishova, Gulchehra Kenjabayevna. "THE IMPORTANCE OF EQUALITY OF WOMEN'S RIGHTS IN THE WORKS OF CHARLOTTE BRONTE." *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences* 4.1 (2024): 345-352.
32. Kenjabayevna, Darvishova Gulchehra. "A CREATIVE POWER OF CHARLOTTE BRONTE IN THE VICTORIAN ERA." *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ* 35.8 (2023): 117-120.
33. Shirinova, N. "ORGANIZATION OF THE ENGLISH TEACHING PROCESS." *Irrigatsiya va Melioratsiya* 2 (2018): 61-64.
34. Norov, Ixtiyorbek Kamoliddinovich, Nargiza Axmatovna Shirinova, and Shaxlo Shukurullayevna Yuldasheva. "BADIY ASARNI TAHLIL QILISHDA ZAMONAVIY METODLARDAN FOYDALANISH." *Молодой исследователь: вызовы и перспективы*. 2020.
35. Shirinova, Nargiza. "USING GAMES IN TEACHING ENGLISH VOCABULARY FOR STUDENTS OF ENGINEERING." *Irrigatsiya va Melioratsiya* 3 (2018): 89-92.
36. Shirinova, N. D. "Shirinova ND GRADUAL MORPHOLOGICAL DEMARCATION OF SUBSTANTIVE AND ATTRIBUTIVE MEANINGS IN UZBEK AND ENGLISH LANGUAGES." (2022).
37. Shirinova, N. D. "Personal and Professional Upbringing of Learners by Specific Approach to the learning English." *Irrigatsiya va Melioratsiya* 2 (2017): 66-69.
38. Ширинова, Нилуфар Джаббаровна, and Мухайё Хасановна Давлатова. "МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ СПОСОБ РАЗГРАНИЧЕНИЯ ЗНАЧЕНИЙ ПРЕДМЕТНОСТИ И КАЧЕСТВЕННОСТИ В СИСТЕМЕ ЯЗЫКА." *Muassis: Buxoro davlat universiteti TAHRIRIYAT: Muharrirlar: MQ Abuzalova MA Bokareva NN Voxidova* 40.
39. Shirinova, N., and Abdullaeva N. Lets Learn English. "for Agriculture. Study-book for the students of agriculture." (2016).
40. Shirinova, N., and N. Abdullayeva. "English for You. Study-book for the intermediate students of irrigation and melioration." (2014).
41. Mengliyeva, S. S. "SOHAVIY TERMINLARNING LISONIY XUSUSIYATLARI." *Innovative Development in Educational Activities* 2.19 (2023): 293-300.
42. Менглиева, С. С. "Коммуникативные помехи в речи." *БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҲЫНДА ҺӘМ РЭСЭЙ ФЕДЕРАЦИЯҲЫНЫҢ БАШКА ТӨБӘКТӘРЕНДӘ БАШКОРТ ТЕЛЕН УКЫТЫУҢЫҢ ХӘЗЕРГЕ ПРОБЛЕМАЛАРЫ*. 2020.

43. Nomozova, Dilnoza. "The importance of teaching vocabulary in stages." *Архив Научных Публикаций JSPI* (2020).
44. Berdimurotovna, Namozova Dilnoza. "New methods in teaching a foreign language to students of nonlinguistic universities." *EPRA International Journal of Research and Development* 5.5 (2020): 84-86.
45. Namozova, Dilnoza Berdimurotovna. "The problems of phonetic interference in speech of cadets." *Science and Education* 3.7 (2022): 192-196.
46. Berdimurotovna, Namozova Dilnoza. "Features of military terminology in modern conditions." *EPRA International Journal of multidisciplinary Research* 7.3 (2021): 7-9.
47. Berdimurotovna, Namozova Dilnoza. "Difficulties cadets face while practicing listening and the ways of eliminating them." *International Journal of Research and Development* 6.5 (2021): 36-38.
48. Namozova, Dilnoza Berdimurotovna. "DEVELOPMENT OF PHONETIC COMPETENCE IN CONDITIONS OF ARTIFICIAL MULTILINGUALISM." *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences* 3.4 (2023): 356-360.

